

EXERCITO, ERGO SUM

Eugenia **NEGRU**

gr. did. sup., Liceul de Creativitate și Inventică
Prometeu-Prim din Chișinău

Educație contra corupției – o altă dimensiune a devenirii unui bun cetățean

Rezumat: Corupția a devenit un fenomen pe larg prezent și mediatizat, bine cunoscut în diversele sale forme în societatea contemporană. Re/venirea la normalitate cere imperativ creșterea unei generații de copii care să perceapă corect acest fenomen, să conștientizeze pericolul pentru societate, să se autoformeze ca personalități integre cu responsabilitate față de sine și comunitatea din care fac parte. Scopul componentei Educație contra corupției este să construiască valori și să

formeze poziția civică a elevilor împotriva corupției.

Cuvinte-cheie: educație contra corupției, abuz de autoritate publică, corupție, poziție civică.

Abstract: Corruption has become a well-known phenomenon, which the mass media have widely presented to society in its various forms. To put an end to corruption, we must raise a new generation of children who would be acquainted with the concept of corruption and its implications, being aware of the dangerous impact it has upon society, and who would evolve as upright personalities taking responsibility for themselves and their community. The objectives of the Education against Corruption project are to develop life values and to educate in students a civic position against corruption.

Keywords: education against corruption, public authority abuse, corruption, civic position.

1. CÂT DE NECESARĂ ESTE ÎNCĂ O EDUCAȚIE ÎN ȘCOALĂ?

Comunitatea profesorală s-a obișnuit deja cu frecvențele inițiative de a completa lista disciplinelor școlare cu una nouă, care are drept prioritate educarea copilului pe o anumită dimensiune: ecologică, pentru sănătate, pentru societate, economică etc. Și pentru că aceste dimensiuni fac parte din viața noastră cotidiană, înclinăm să sprijinim predarea fiecăreia ca disciplină școlară distinctă. Din acest punct de vedere, noua inițiativă educațională – *Educație contra corupției* – vine cu o viziune diferită. Fiind o latură *durută* a societății noastre, ce afectează calitatea vieții majorității cetățenilor, ne oferă nu doar argumente pentru a preda concepte, exemple, antiexemple legate de fenomenul corupției din țară, ci ne obligă să ne asumăm responsabilitatea față de viitorul copiilor. Devine imperativ necesar să fortificăm copilul prin formarea unui sistem de valori, să-i dezvoltăm capacități indispensabile unei poziții civice contra corupției. Experiența istorică a altor civilizații, comunități, state arată că cea mai importantă investiție în lupta împotriva corupției este educarea unor generații cât se poate de imune la fenomenul dat. Este practic singura șansă de eradicare/combatere/diminuare a acestui flagel social.

O experiență educațională valoroasă are Lituania, în cadrul Programului Național de Prevenire a Corupției (2002-

2006), fiind urmată de România cu Strategia Națională Anticorupție (2005-2006). Trecutul istoric al statelor din spațiul est-european a păstrat practici politice, economice, mentalități și atitudini bazate pe corupție – adânc înrădăcinată în mentalul colectiv, fenomenul este impedimentul principal în consolidarea inițiativelor democratice. Conștientizarea acestuia de către factorii educaționali cu putere de decizie, societatea civilă, comunitatea părinților și elevi justifică efortul cadrelor didactice, al școlii pentru o educație împotriva corupției.

Înșiși elevii, martori ai acestui flagel din societatea noastră, sunt pătrunși de necesitatea de a se informa, de a cunoaște, de a lua atitudine, de a opune rezistență, deoarece corupția, înțeleg ei, le poate *dicta* viitorul. Am discutat cu elevii din clasele a IX-a despre oportunitatea activităților educaționale cu asemenea tematică în liceu. Propun câteva reflecții.

"Moldova este o țară coruptă. Dacă se va schimba atitudinea oamenilor, se va schimba și generația nouă, vom putea urmări un progres foarte frumos al acestei țări." Gherman

"Corupția are un impact negativ imens asupra unei țări, chiar asupra unui om. Cred că este important să învățăm despre corupție, pentru a ști cum să o contracarăm și a nu deveni și noi corupți." Mihai

"Copiii din R. Moldova au nevoie de aceste ore, deoarece din cauza corupției țara se află într-o stare dezastruoasă. Să înveți un om matur să nu facă acte de corupție este o pierdere de timp, copiii însă pot fi educați și vor face schimbarea." Cristian

"Contra acestui fenomen nu se iau măsuri corespunzătoare, corupția fiind prezentă și vizibilă chiar în rândul celor responsabili de amendarea persoanelor pentru acte de încălcare a legii. Astfel, educând generația tânără, se oferă o șansă luptei împotriva corupției, elevii fiind formați corect în raport cu fenomenul dat." Alina

2. UNDE, CINE ȘI CÂND URMEAZĂ SĂ

REALIZEZE EDUCAȚIA CONTRA CORUPȚIEI?

Educația contra corupției este orientată către elevul de liceu: cu responsabilitate juridică (de la 14 ani), cu un sistem de valori în edificare, cu grad mare de responsabilitate față de sine și ceilalți, cu capacitate mare de discernământ. În învățământul secundar, numărul de discipline și varietatea lor permit inserarea tematicii anticorupție în mod infuzional și selectiv la diferite obiecte. Este important de accentuat: **aceste teme nu vor fi studiate în cadrul unei „noi” discipline.** Nu este oportun să se acorde ore suplimentare pentru domeniul respectiv. Este un concept specific educației contra corupției: să se evite de a introduce un curs despre comportamentul corupt. Tematica este recomandată a fi **integrată** în curricula deja aprobate. Disciplinele care se pretează cel mai bine în acest sens sunt: *Istoria, Educația civică, Educația pentru societate, Etica, Religia* etc. Orele de limbă și literatură pot include teme/probleme/studii de caz utilizând programa, metodologia, manualele disponibile. Fiecare dintre disciplinele care integrează educația contra corupției utilizează metodele și specificul ei de predare, nefiind categoric necesar un alt cadru și metodologii distincte. Tocmai acest fapt facilitează atingerea scopurilor stabilite, pentru că procesul se derulează firesc, familiar pentru elev.

De asemenea, orele de dezvoltare personală sunt platforme deosebit de valoroase pentru activități/studii anticorupție, având acces la activități/domenii care *lucrează* asupra sistemului de valori, integrității caracterului, interesului public, implicării în viața comunității, responsabilității sociale.

Cadrul didactic, dincolo de disciplina predată, este cetățean activ al societății, este părinte, deci poate

participa în educația contra corupției, poate integra în disciplina sa studii, cazuri, probleme, situații care să faciliteze înțelegerea unor realități, să promoveze probitatea morală, cunoașterea drepturilor și obligațiilor față de societate și stat, responsabilitatea civică.

Autorii propun, ca model, fișe cu material-suport (studii de caz, date statistice, suport iconografic, fragmente literare, documente/acte), însoțite de sarcini de lucru menite să înlesnească înțelegerea fenomenului corupției de către elev. La redactarea lor, nu este indicat să se insiste doar pe cazuri vizibil negative – antiexemple, chiar dacă ar părea firesc la prima vedere. Exemplul negativ creează puține efecte pozitive. Uneori, situațiile selectate sunt "largi", *palpabile* în timp și spațiu, cunoscute, trăite, în altele – sunt subtile, implicite, deductive, dar deosebit de valoroase. Această libertate a profesorului de a alege momentul, disciplina și cadrul potrivit pentru includerea unei situații exclude principiul continuității, atât de necesar în predarea canonică. Situația este abordată în acord/alături/complementar cu tema studiată la disciplina respectivă. De asemenea, integrarea momentelor educației contra corupției nu reclamă o oră academică, este puțin cronofagă anume prin secvențialitatea sa. Formula fișelor incluzive cu această tematică într-o disciplină complementară poate fi utilizată la oră în orice moment în care profesorul poate valorifica calitativ cazul/problema propusă.

Consecvența revenirii în cadrul diverselor discipline școlare asupra educației contra corupție crește gradul de conștientizare, interes, motivație și, în final, determină schimbarea de atitudine, mentalități și comportament.

3. EDUCAȚIA CONTRA CORUPȚIEI ÎN ȘCOALA DIN REPUBLICA MOLDOVA – UN ÎNCEPUT

Educație contra corupției

Disciplina: Istoria românilor și universală**Clasa:** a XI-a**Tema:** Domniile fanariote în țările române**Legătura cu educația contra corupției:** Istoria corupției în Țările Române, societate tolerantă la corupție**Obiectiv:** Analiza impactului regimului fanariot asupra societății românești.**Enunț:** Studiază sursa și realizează sarcinile propuse:

1. Identifică trimerterile autorului la corupția din societatea românească în perioada domniilor fanariote.
2. Explică consecințele regimului fanariot asupra societății din Țările Române.

„Poate nu știi ce sunt capitulațiile față de Sultan, poate nu știi că am dezrădăcinat tot ce semăna în țara asta cu dragostea față de pământul ei. Nenorociții ăștia nu mai știu ce sunt aceia strămoși, i-am corupt, i-am învățat să fure, nu au o armată a lor, am tocmnit mercenari tocmai ca să-i învăț să mă știe de frică. Ce vrei să mai fac decât ticăloșia asta de a-i sili să-și uite limba?... Din șapte cuvinte, trei sunt grecești, și două turcești, ce mai rămâne? Popii cântă psalmi în limba mamei mele și-a mea. I-am lipsit de simțul militar ca să pot să-i stăpânesc; ei mai bine beau decât să se bată și i-am învățat că asta e o virtute. [...] Țara, sau ceea ce numim noi țară, este coruptă până în măduva oaselor. Nu se dobândește nici bună ziua fără un bacșiș. Înțelegi? Știi ce-i acela bacșiș? Nici cu tunurile, nici cu puștile nu poți face mai mult rău. [...] Tot ce-a fost cinstit în țara asta zace în beciuri, putrezește sau a murit demult. [...] Mi-am adus toate neamurile din Fanar și le-am zis consilieri. Ei au învățat pe cârcotașii ăștia de aici ce-i acela un cârcotaș mai mare. Îi fur și-i pun să-mi ureze de sănătate. [...] Le-am tăiat pădurile, le-am golit minele de sare, de aur și de tot ce are mai bun pământul acesta. Corăbii neobosite umblă pe mare spre Stambul, ziua și noapte, și setea stăpânilor mei crește văzând cum se poate lua totul în cântice de mulțumire. [...] Sfinții, chiar dacă ar învia pe acest pământ, ar fi uciși cu pietre. Nimeni nu mai are nevoie aici de cinste. Ea ar fi ca holera, ca ciuma, ca ducă-se pe pustii. [...] *La noi sunt de vânzare templele, preoții, altarele, cele sfinte, coroanele, torțele, tămâia, cerul este de vânzare și Dumnezeu însuși.*”

(Eugen Barbu, *Principele*)

Autor: Rodica Eșanu, profesoară de istorie și educație civică, formator în cadrul proiectului *Lecții europene 2*: componenta *Educație anticorupție*

Educație contra corupției

Disciplina: Educație civică**Clasa:** a VIII-a**Modulul:** Dezvoltare personală și ghidare în carieră**Tema:** Surse de venit ale persoanei. Surse legale și ilegale. Riscuri asociate acumulării ilegale de venit**Legătura cu educația contra corupției:** Corupția ca sursă pentru acumularea ilegală de venit, funcția publică și interesul public, integritatea funcționarului public**Obiectiv:** Promovarea intoleranței față de utilizarea funcției publice ca sursă pentru acumularea ilegală de venit.**Enunț:** Studiază sursa și realizează sarcinile propuse:

1. Identifică statutul persoanei vizate în problemă.
2. Explică consecințele asupra societății a fenomenului vizat în problemă.

(Sursa: Din desenele câștigătorilor celei de-a IV-a ediții a concursului de desene *Talentul nu ia mită. Integritatea în imagini*, 2017, Centrul Național Anticorupție)

Autor: Rodica Eșanu, profesoară de istorie și educație civică, formator în cadrul proiectului *Lecții europene 2*: componenta *Educație anticorupție*

4. CU GÂNDUL LA CE A RĂMAS ÎN CUTIA PANDOREI. ÎN LOC DE CONCLUZII

Avem datoria, prin specificul meseriei, să lucrăm cu diversele aspecte ale educației. Ca să devină calitative, trebuie să fie corecte pedagogic, oneste uman, cu grijă enormă față de ceea ce suntem noi ca modele în fața clasei, nu pentru că putem fi imitabili, ci pentru că suntem autoritate educațională. În aceeași măsură este responsabilă și familia, și societatea față de creșterea copiilor.

Realitățile din țară, gradul mare al corupției, coborârea în doar 3 ani de pe poziția 103 (2013) pe poziția 123 (2016) în clasamentul internațional al corupției justifică și chiar cere imperativ măsuri de prevenire/combateră/eradicare a acestui fenomen. Eforturile educaționale primează în efortul colectiv al societății, întrucât aici șansele de reușită sunt cele mai mari. ”Dacă o țară se eliberează de corupție și devine o națiune de minți frumoase, cred cu tărie că sunt trei membri ai societății care și-au adus o contribuție în acest sens. Ei sunt tatăl, mama și profesorul.” (A. P. J. Abdul Kalam)

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bejan O. Corupția: noțiune, prevenire și contracarare. Chișinău, 2007.
2. Educație împotriva corupției. Material metodologic pentru învățământul preuniversitar și superior. Vilnius, 2006.
3. Mușenco A. Educația anticorupție în școală, a fi sau a nu fi? În: *Didactica Pro...*, nr. 2, 2015, pp. 32-34.
4. Pâslaru VI. Educația anticorupție: concept, terminologie, strategii. În: *Didactica Pro...*, nr. 2, 2015, pp. 2-9.
5. <https://www.transparency.md/2017/01/25/transparency-international-lanseaza-indicele-perceptiei-coruptiei-2016/>